

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O CORPO DE ORSOLA FRENTE AO ESPELHO: PATHOS E TRANSGRESSÃO EM D'ANNUNZIO E PIZARNIK

DOI: [10.5281/zenodo.16741554](https://doi.org/10.5281/zenodo.16741554)

Felipe Schirato de Paula e Silva Correia

Resumo: O artigo analisa o conto “A Virgem Orsola” (1884), de Gabriele D’Annunzio, a partir do conceito de pathos formulado por Emil Staiger, enfocando a descoberta erótica do corpo da protagonista diante do espelho e sua subsequente queda. Orsola, inicialmente marcada por uma religiosidade austera, rompe com os valores morais de sua comunidade finissecular ao afirmar seu desejo, enfrentando repressões sociais e religiosas que culminam em violência sexual, aborto e morte. A narrativa, influenciada pelo realismo sensual de Boccaccio, valoriza o corpo feminino frágil, doente e desejante, em contraste com os ideais espirituais e ascéticos. O espelho adquire papel simbólico central como catalisador do autoconhecimento trágico, em que o desejo se transforma em ruína. Em diálogo com “La Condesa Sangrienta” (1966), de Alejandra Pizarnik, o texto compara o pathos de Orsola ao da figura histórica de Erzsébet Bathory. Ambas as obras exploram o espelho como instrumento narcísico, o corpo como objeto de desejo e a beleza efêmera como signo de destruição. Se Orsola é vítima da repressão, Bathory é algoz do tempo. Ambas, contudo, encarnam uma estética do patético que articula erotismo, morte e transgressão como modos de expressão do feminino em conflito com o mundo.

Palavras-chave: Gabriele D’Annunzio; Pizarnik; Pathos.

Abstract: This article analyzes the short story “The Virgin Orsola” (1884) by Gabriele D’Annunzio through the lens of the concept of pathos as formulated by Emil Staiger, focusing on the protagonist’s erotic discovery of her body in front of a mirror and her

¹Mestrando em Estudos de Literatura - Universidade Federal de São Carlos (UFSCar);
felipeschirato@gmail.com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

subsequent downfall. Orsola, initially marked by austere religiosity, breaks with the moral values of her fin-de-siècle community by affirming her desire, confronting social and religious repression that culminates in sexual violence, abortion, and death. The narrative, influenced by Boccaccio's sensual realism, highlights the fragile, diseased, and desiring female body in contrast to spiritual and ascetic ideals. The mirror assumes a central symbolic role as a catalyst of tragic self-knowledge, where desire turns into ruin. In dialogue with "The Bloody Countess" (1966) by Alejandra Pizarnik, the article compares Orsola's pathos to that of the historical figure Erzsébet Bathory. Both works explore the mirror as a narcissistic instrument, the body as an object of desire, and ephemeral beauty as a sign of destruction. If Orsola is a victim of repression, Bathory is an executioner of time. Both, however, embody an aesthetics of the pathetic that intertwines eroticism, death, and transgression as forms of feminine expression in conflict with the world.

Keywords: Gabriele D'Annunzio; Pizarnik; Pathos.

Resumen: El artículo analiza el cuento "La Virgen Orsola" (1884), de Gabriele D'Annunzio, a partir del concepto de pathos formulado por Emil Staiger, enfocando el descubrimiento erótico del cuerpo de la protagonista frente al espejo y su posterior caída. Orsola, inicialmente marcada por una religiosidad austera, rompe con los valores morales de su comunidad finisecular al afirmar su deseo, enfrentando represiones sociales y religiosas que culminan en violencia sexual, aborto y muerte. La narrativa, influenciada por el realismo sensual de Boccaccio, valoriza el cuerpo femenino frágil, enfermo y deseante, en contraste con los ideales espirituales y ascéticos. El espejo adquiere un papel simbólico central como catalizador del autoconocimiento trágico, donde el deseo se transforma en ruina. En diálogo con "La Condesa Sangrienta" (1966), de Alejandra Pizarnik, el texto compara el pathos de Orsola con el de la figura histórica de Erzsébet Bathory. Ambas obras exploran el espejo como instrumento narcisista, el cuerpo como objeto de deseo y la belleza efímera como signo de destrucción. Si Orsola es víctima de la represión, Bathory es verdugo del tiempo. Ambas, sin embargo, encarnan una estética de lo patético que articula erotismo, muerte y transgresión como modos de expresión de lo femenino en conflicto con el mundo.

Palabras clave: Gabriele D'Annunzio; Pizarnik; Pathos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Introdução e Apresentação

Este artigo analisa o conto “A Virgem Orsola” de Gabriele D’Annunzio, publicado originalmente em *Il Libro delle Vergini* (1884) e revisado em *Novelle della Pescara* (1902), partindo de como o conceito de “pathos” se manifesta na descoberta do corpo por Orsola e na subsequente derrocada da personagem. Este texto possui uma forma intensa, realista e trágica, narrando a descoberta erótico-corpórea de sua protagonista, Orsola. Trata-se de uma camponesa abruzzesa devota que, ao provar dos prazeres do corpo, entra em choque com os rígidos valores morais de sua comunidade *fin-de-siècle*. São examinadas as influências do realismo de D’Annunzio, tributário de Boccaccio, na construção dessas cenas, bem como a representação dos “inimigos do prazer” (personagens e valores que se opõem ao gozo corporal) dentro da trama. Em seguida, em uma perspectiva comparativa, é discutido o relato “*La condesa sangrienta*” (1966) da escritora argentina Alejandra Pizarnik, evidenciando paralelos na forma como ambos os textos representam o corpo feminino adolescente, a puberdade e o espelho. Veremos que, apesar de distantes no tempo e no espaço, D’Annunzio e Pizarnik convergem na apreciação patética da beleza frágil e efêmera e na crítica implícita ao idealismo, cada qual em seu contexto. Para embasar a análise, são utilizados sobretudo trechos da obra de D’Annunzio e de Pizarnik, complementando-os com o referencial teórico de Emil Staiger e estudos críticos relevantes.

A narrativa explora o pathos dessa transformação, no sentido dado por Emil Staiger, de um arrebatamento patético que rompe violentamente com o status quo, articulando elementos de erotismo, realismo e crítica social. D’Annunzio inspira-se no realismo sensual de autores como Boccaccio, emulando cenas de franca lascívia e contrastando-as com o ascetismo religioso, de modo a exaltar o corpo e o prazer em oposição aos seus inimigos declarados (os preceitos religiosos e a moral repressora). Paralelamente, o conto valoriza a fisicalidade do corpo feminino real, representado então frágil, magro e mortal, marcado por sofrimento, violação e morte, em contraste com

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

idealizações espiritualizadas marcadas por movimentos estéticos anteriores. Um símbolo central dessa tensão é o espelho, cuja função na narrativa ultrapassa a vaidade simples para se tornar metáfora narcísica do autoconhecimento trágico de Orsola, associando-se ao “patético” descrito por Staiger.

No início do conto, Orsola é apresentada em estado agônico, presa a uma rígida religiosidade que a mantinha virgem e alheia aos prazeres do corpo. A descrição de seu corpo enfermo já antecipa a valorização realista de sua fisicalidade frágil:

“repousava no travesseiro a cabeça quase sem cabelos, o rosto de uma cor quase cerúlea, pálpebras semi-cerradas sobre olhos viscosos, narinas enegrecidas, membros convulsionados e com as mãos descarnadas fazia pequenos gestos incertos, vagos intentos de agarrar algo no vazio” (D’ANNUNZIO, 1980, p. 117. Tradução livre).

Essa imagem inicial associada está longe do ideal de beleza clássica; é antes a materialidade crua de um corpo feminino consumido pela febre tifóide e pela desgraça iminente, que é curada por suas próprias forças fisiológicas. D’Annunzio explora aqui o pathos da fragilidade, suscitando compaixão no leitor diante de “uma desgraça e um sofrimento” autênticos (no sentido etimológico de pathos como paixão, padecimento). Essa opção estética alinhava-se às tendências naturalistas e decadentes do fim do século XIX, privilegiando detalhes sensoriais extremos (corpos doentes, cheiros, convulsões) para comover e chocar, distanciando-se de idealizações românticas.

A transformação de Orsola inicia-se quando ela sobrevive à enfermidade e entra em convalescença. É nesse período que D’Annunzio introduz o motivo do espelho, matéria que catalisa a descoberta erótica do próprio corpo pela protagonista. Staiger observa que “o herói patético é incondicionado. As coisas, as circunstâncias, o meio não o atingem”, pois “o pathos domina-o por completo” (STAIGER, 1977 P. 66). Algo análogo ocorre com Orsola: uma vez desperta em seu íntimo o desejo, ela passa a agir movida por uma força irreprimível, alheia às antigas convenções. A cena do espelho exemplifica esse

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

despertar. Orsola, agora com 27 anos, recupera a vitalidade e percebe que seus cabelos voltaram a crescer, “crespos e castanhos, como dantes”. Consumida por uma curiosidade irresistível de ver a si mesma, ela espera a irmã sair de casa para tomar em mãos um espelho antigo e encarar sua própria figura:

“Lhe haviam crescido todos os cabelos, crespos e castanhos, como antes. Ela agora tinha grande curiosidade de se olhar no espelho; pois Rosa Catena, com um daqueles trejeitos que sempre revelavam nela a antiga mulher impudica, passando-lhe a mão pelo corpo lhe dissera: – Beleza!” (D’ANNUNZIO, 1980, p. 129 e 130. Tradução livre).

No trecho acima, Rosa Catena, uma vizinha arrependida de seu passado licencioso, insinua maliciosamente a Orsola que esta está bela. Isso planta em Orsola a semente da vaidade corporal, levando-a ao espelho. A imagem refletida surpreende a protagonista: ela repara, com deleite novo, em detalhes mínimos de sua aparência antes ignorados, como “um sinal semelhante a uma lentilha na têmpora esquerda, e uma leve cicatriz que lhe atravessava a sobrancelha” (D’ANNUNZIO, 1980, p. 130. Tradução livre). Orsola se contempla longamente, sorrindo, fascinada pela própria nudez:

“Ela ficou olhando-se por muito tempo; e agradava-lhe afastar lentamente o espelho e ver sua imagem desaparecer naquela luz um pouco esverdeada como num véu d’água marinha, para em seguida fazê-la emergir de novo. A vaidade a conquistava, a ocupava. Notou tantas pequenas coisas às quais nunca prestara atenção...” (D’ANNUNZIO, 1980, p. 130. Tradução livre).

Essa passagem marca o êxtase narcísico de Orsola, que descobre o prazer de contemplar o próprio corpo. D’Annunzio descreve a cena com forte carga sensorial (a luz glauca, a imagem tremulante no espelho como se fosse na água) e com vocabulário que sugere deleite (“sorrindo”, “agradava-lhe” e “vaidade”). Trata-se de um momento de pathos no sentido estético: um arrebatamento patético que rompe a antiga personalidade submissa de Orsola. Aqui o pathos é paixão que exalta os sentidos, o tipo

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de “comoção espontânea, sem necessidade de conscientização de sua origem ou finalidade” de que fala Staiger (STAIGER, 1977 p. 65). Orsola experimenta uma “comoção súbita” diante da própria beleza corporal, o que a impele a ações temerárias adiante.

O espelho, além de símbolo narcísico, adquire também uma conotação demoníaca na narrativa. Após divertir-se com sua imagem, Orsola deita-se e acaba adormecendo, cercada pelos flóculos brancos de uma cápsula vegetal que ela soprou, uma cena de sensualidade quase onírica, em que ela ri sozinha e deixa as suaves “penugens” cobrirem seu corpo num simulacro de nevada erótica. Nessa atmosfera de despertar sensual, Camilla, a irmã profundamente religiosa, retorna e se escandaliza: encontra Orsola adormecida “com o espelho ao lado, com as sementes aladas nos cabelos”. Horrorizada, Camilla exclama: “Tu tens nas mãos o instrumento do demônio!” (D’ANNUNZIO, 1980, p. 131. Tradução livre). Para a mentalidade de Camilla, o espelho é associado à vaidade pecaminosa e à tentação diabólica. Essa personagem imediatamente assume a voz da moral religiosa ultrajada, lançando invectivas e ameaçando Orsola com castigos eternos. Em termos staigerianos, Camilla encarna a “resistência” contra a qual o pathos de Orsola precisa se afirmar: há sempre uma força contrária que o pathos tenta romper impetuosamente (STAIGER, 1977 p. 63). No conto, essa força contrária é a moral católica tradicional, representada tanto por Camilla quanto pelos valores sociais de então. Orsola, sob o influxo de seu despertar erótico, começa a desafiar essa força.

Realismo decadentista e a influência de Boccaccio

A maneira franca e crua com que D’Annunzio retrata o despertar sexual de Orsola encontra raízes na tradição realista e mesmo nos novellieri italianos do Renascimento, como Giovanni Boccaccio. De fato, há uma intertextualidade sutil no nome da irmã, Camilla, que remete a uma figura de virtude na literatura. Camilla aparece na Eneida de Virgílio e também na obra *De mulieribus claris* de Boccaccio, sendo retratada como uma virgem de vontade férrea que recusa os prazeres físicos. Boccaccio chega a exortar as

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

jovens a seguirem o exemplo de Camilla, “rejeitando com ânimo firmíssimo do toque dos homens e dos jovens de sua idade” (BARISONZI, 2022, p. 99. Tradução livre). D’Annunzio parece convocar esse simbolismo: Camilla, no conto, personifica a virtude austera e a negação da carne, em contraste com Orsola, que sucumbe às paixões. Assim, a antítese Camilla–Orsola configura-se quase alegoricamente como virtude contra pecado, ou castidade voluntária contra desejo carnal.

Contudo, diferentemente de uma moralidade maniqueísta simples, D’Annunzio constrói a trajetória de Orsola com a complexidade típica do decadentismo finissecular, que mescla crítica social e estetização do erótico. Após o episódio do espelho, Orsola torna-se cada vez mais ousada em buscar experiências sensoriais. Em uma cena notável, ela cede a uma “curiosidade malsã” e espia, de uma janela alta da cozinha, a vizinhança de má fama onde prostíbulos e uma caserna se defrontam. A narrativa descreve minuciosamente o ambiente degradado: o beco imundo com detritos em fermentação ao sol da Quaresma, as casas pobres cobertas de flores de gerânio e, entre elas, “as faces flácidas e pintadas das meretrizes”, canções obscenas e risadas guturais ecoando, enquanto soldados presos atrás das grades da caserna estendem as mãos para fora, febris de desejo, tentando tocar “aquelas fêmeas desfeitas já há anos pela lascívia” (D’ANNUNZIO, 1980, p. 132 e 133). Essa pintura vívida de um submundo licencioso: miséria, sexualidade crua e cômica, odor de podridão e flores, remete diretamente à tradição bocacciana e naturalista de expor sem pudor as contradições humanas. Assim como Boccaccio, que mesclava o sacro e o profano em Decameron, D’Annunzio coloca Orsola diante de um espetáculo simultaneamente repulsivo e sedutor.

Orsola fica estupefata diante de toda aquela corrupção fermentando ao bom sol de Quaresma, e não recua; pelo contrário, ao erguer os olhos, ela avista um jovem soldado loiro que a observa do sótão da caserna. Nasce então a paixão de Orsola por esse soldado, Marcello, intensificando o conflito entre sua educação religiosa e o desejo carnal. Aqui, D’Annunzio explora um tema caro ao realismo: a força instintiva do desejo sexual confrontando as convenções sociais. Orsola começa a agir de forma calculada para

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

encontrar Marcello, chega a procurá-lo durante as missas na igreja, transformando o espaço sagrado em cenário de olhares e insinuações profanas (uma inversão típica da ironia boccacciana). A influência do verismo (corrente literária realista radical italiana) também se nota na linguagem direta e, às vezes, crua do texto, que não suaviza as necessidades fisiológicas da protagonista: em dado momento, durante a convalescença, Orsola sente uma “tortura misturada de volúpia” aspirando o cheiro de pão fresco que lhe desperta apetite feroz. A fome e o desejo se confundem, símbolos das privações a que ela foi submetida e da vida que volta a pulsar nela. Esse tipo de detalhe terreno ecoa a prosa naturalista de um Émile Zola ou mesmo de veristas italianos como Verga, ao mesmo tempo em que prepara o terreno para o transbordamento patético subsequente.

Os inimigos do prazer e a oposição patética

Conforme Orsola se entrega aos seus desejos, ainda de forma ingênua, quase pueril em sua primeira experiência de enamoramento, a narrativa reforça a presença dos “inimigos do prazer”, figuras e forças que se erguem contra sua realização erótica. O principal inimigo é, sem dúvida, o código moral religioso incorporado por Camilla e pela sociedade da época. Camilla, além de irmã mais velha, assume uma função pedagógica (ela é professora de catecismo). Para Orsola, convalescente e ansiosa pela vida, a monótona cantilena do ensino de Camilla torna-se um suplício. D’Annunzio ilustra isso numa cena simbólica: enquanto Orsola olha pela janela sonhando com o mundo lá fora, ouve ao fundo o coro de vozes infantis repetindo sílabas sob a batuta inflexível de Camilla: “Gra, gre, gri, gro, gru... Nar, ner, nir, nor, nur...” (D’ANNUNZIO, 1980, p. 129) num ritmo mecânico. A certa altura, essa ladainha opressiva leva Orsola ao colapso nervoso:

“Orsola sentia-se sufocar, desfalecer, ante aquela tortura: seus pobres nervos enfraquecidos cediam. O coro prosseguia, ao ritmo da vareta de Camilla batendo na mesa, implacável.” (D’ANNUNZIO, 1980, p.129).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Aqui se observa claramente o choque patético entre a vitalidade nascente de Orsola e a repressão do ambiente. O pathos manifesta-se no desespero de Orsola, que “irrompe em soluços convulsivos” e cai sobre o leito, sacudida por um pranto incontrolável. Esse choro convulso é sinal de que a protagonista não suporta mais a tensão entre seu desejo (a “vida” que chama lá fora) e a disciplina mortificante imposta por Camilla. Segundo Staiger, “a ação do pathos não é discreta: pressupõe sempre uma resistência... que tenta romper com ímpeto” (STAIGER, 1977 p. 63). A resistência, no caso, é a figura vigilante de Camilla e tudo que ela representa (fé ascética, reputação familiar, controle do corpo feminino). Orsola, ao sucumbir às lágrimas, está à beira de romper com tudo isso.

O conto sugere que, após esse ponto de inflexão, Orsola decide ativamente buscar satisfação para sua paixão. Ela engendra encontros com Marcello, o soldado, escapando da vigilância da irmã. A igreja, espaço que antes era refúgio espiritual, torna-se cenário de troca de olhares ardentes entre Orsola e o rapaz durante os ofícios religiosos (uma deliberada profanação do sagrado, mostrando Orsola “transpondo a função do bordel para dentro da igreja”, como observa Barisonzi (2022, p. 100)). A própria participação de Orsola nas práticas devocionais adquire dupla face: externamente ela segue rezando, mas interiormente está consumida pela atração física, o que D’Annunzio indica nas entrelinhas.

Esse comportamento desafiante de uma jovem solteira vivendo sua sexualidade fora do matrimônio, era no contexto sociocultural da época, visto como desvio grave. Como argumenta Michela Barisonzi (2022, p. 90), a transgressão de Orsola representa a emergência de uma “sexualidade ativa da protagonista fora do casamento, que rompe a regra social de conduta que só reconhecia a sexualidade feminina dentro do matrimônio e visando à procriação”. Em outras palavras, Orsola encarna uma ameaça à ordem patriarcal tradicional, ordem essa que reagirá violentamente para restaurar o status quo.

A consequência trágica não tarda: Orsola será vítima de uma violência sexual brutal. O conto não descreve diretamente a cena da violação, mas deixa claro que, ao

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

tentar se encontrar com Marcello, Orsola cai nas mãos de Lindoro, um intermediário que, fingindo ajudar, a violenta. D’Annunzio faz aqui uma referência literária interessante: chama Lindoro de “galeotto”, aludindo ao personagem Galeotto e ao verso de Dante (“Galeotto fu il libro...”, Inferno V) que designa um objeto ou pessoa que serve de cúmplice num amor ilícito (Barisonzi, 2022, p. 100). Essa escolha de termo sinaliza uma condenação velada do ato (afinal, “galeotto” também significa presidiário, vilão), ao mesmo tempo em que sugere uma ironia trágica: o instrumento do encontro amoroso torna-se instrumento de punição.

Após a violação, Orsola encara sozinha as consequências. Ela engravida de seu algoz e, no desespero absoluto, recorre a um aborto clandestino. Esse aborto, outro “pecado” aos olhos da moral vigente, acaba por selar seu destino: Orsola contrai uma infecção gravíssima (sugerida no texto como febre tifóide, com ulcerações intestinais) e definha até a morte, como preteritamente poderia haver-lhe ocorrido.

O pathos atinge, então, seu ápice na figura de Orsola: ela é apresentada como uma “virgem mártir”, de olhos revulsos e sorriso fora de si, nos estertores finais. Entregue a “uma postura de virgem mártir”, Orsola se torna, no momento da morte, quase uma paródia das santas católicas, porém despojada de qualquer idealização gloriosa, reduzida à sua carne frágil que sucumbe. O narrador aprecia, com uma espécie de estética do trágico, essa realidade crua: valoriza a beleza triste do corpo jovem destruído, do mesmo modo que os decadentistas viam fascínio na figura da mulher tísica ou enlouquecida. Em Orsola, culmina o patético staigeriano: sua paixão transgressora a levou a confrontar o mundo (o status quo moral) e a “precipitar-se violentamente” rumo à catástrofe. Não por acaso, Staiger diz que “o status quo está sempre aquém daquilo que move o pathos... o pathos é nobre, a grandeza o caracteriza” (STAIGER, 1977, p. 65). Orsola, ainda que aos olhos sociais tenha pecado, emerge na narrativa com uma certa nobreza trágica conferida pelo pathos: ela viveu intensamente um desejo autêntico (a “verdade da paixão”) e pagou o preço extremo, em contraste com Camilla e os demais, que apenas existem em uma segurança vazia e obsequente. Assim, D’Annunzio parece convidar o leitor a sentir

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

piedade e terror pela sorte de Orsola, ao mesmo tempo criticando implicitamente a sociedade que fez de seu prazer algo fatal. Conforme interpreta Barisonzi (2022), o estupro e a morte de Orsola representam uma espécie de “castigo” que a sociedade inflige à mulher que ousou exercer sua sexualidade, reforçando a ordem patriarcal vigente. O conto, assim, serve simultaneamente de narrativa patética e de comentário social, típico da obra de D’Annunzio, que frequentemente expôs os conflitos entre instinto e norma, Eros e repressão.

O espelho narcísico e o “patético” em Staiger

Antes de passar a uma análise comparada com um relato de Pizarnik, convém sintetizar a simbologia do espelho em “A Virgem Orsola” sob a luz dos conceitos de Emil Staiger. Para Staiger, o patético no contexto literário-dramático implica uma intensificação extrema da subjetividade, em que o personagem age como se estivesse em um palco, indiferente ao mundo circundante, movido por uma paixão dominante. O espelho, na história de Orsola, cumpre justamente o papel de palco íntimo onde a protagonista encena, para si mesma, o despertar de sua subjetividade erótica. Diante do espelho, Orsola torna-se espectadora de si, ensaiando a própria imagem, quase como uma atriz descobrindo seu papel. Esse ato de auto-contemplação é narcísico em essência. Orsola, ao se apaixonar por si e pelo que o espelho lhe revela (sua beleza e sexualidade), inicia o trajeto que a conduzirá à ruína. O espelho é chamado de “instrumento do demônio” por Camilla, justamente por ser o veículo desse desligamento narcisístico: nele, Orsola “peca” pela primeira vez, no despertar da própria vaidade.

Staiger pontua que “a dor, a fé, a ambição [no herói patético] são tremendamente simples e planas, e destroem tudo que a alma poderia encobrir”, de modo que o herói patético parece irreal não se compara aos demais mortais (STAIGER, 1977 p. 66). Orsola, após o espelho, deixa aflorar em si apenas uma coisa: o desejo. Todas as demais considerações como pudor, temor de Deus e vergonha social, são temporariamente

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

esquecidas, a ponto de ela cometer atos que antes seriam impensáveis (espiar prostituições, flertar em plena missa, encontrar-se às escondidas com um homem). Nesse sentido, Orsola torna-se “irreal” para Camilla e os outros: ela já não cabe no papel esperado de virgem casta e obediente. A simbologia do espelho como portal narcísico reforça esse desligamento: Orsola passa a viver em função de uma autoimagem sensual e de uma paixão idealizada (por Marcello) que na prática pouco se concretiza (ela mal fala com o soldado; o que move Orsola é mais a ideia e o sentimento da paixão que a relação em si, uma dialética dos signos românticos). Esse pathos “desligado” da realidade concreta é que Staiger chamaria de pathos elevado (STAIGER, 1977 p. 65), pois visa a algo que transcende o cotidiano embora, tragicamente, no caso de Orsola esse “ideal” seja apenas a busca de prazer.

Assim, o espelho em D’Annunzio cumpre dupla função: é o catalisador da tragédia individual (ao despertar Orsola para si mesma) e é símbolo metalinguístico da própria estética decadentista, que adorava a imagem do artista (ou personagem) narcisista, encerrado em sua torre de marfim ou diante de seu espelho, contemplando-se enquanto o mundo o condena. Orsola antecipa, de certa forma, personagens posteriores da literatura decadentista que encarnam o dandy narcisista (como Dorian Gray), mas no caso dela, sem qualquer glamour, apenas com patetismo (no sentido de comovente desamparo).

Com isso, conclui-se a análise do conto de D’Annunzio ressaltando seus aspectos centrais: a apreciação poética do corpo feminino real (doente, faminto, desejante), a crítica aos opressores do prazer (a moral religiosa e a violência patriarcal, encarnadas por Camilla e Lindoro) e o uso de recursos estilísticos e simbólicos (descrições sensoriais, referências literárias, espelho narcísico) para construir um pathos profundo (conceito staigeriano). A fragilidade bela de Orsola em seu corpo magro, pálido e completamente trágico, é exaltada precisamente em contraste com os ideais vigorosos ou espirituais que fracassam em ancorá-la à vida. Esse culto à beleza triste aproxima D’Annunzio de outros autores decadentistas e simbolistas de sua época, inclusive de alguns de língua hispânica.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A seguir, o caso de Alejandra Pizarnik é apresentado, cuja prosa poética em “La Condesa Sangrienta” dialoga sob certos aspectos com as representações aqui discutidas.

Paralelos em “La Condesa Sangrienta” de Alejandra Pizarnik

Publicado em 1966, o relato “La Condesa Sangrienta” de Alejandra Pizarnik consiste numa série de vinhetas poéticas inspiradas na figura histórica de Erzsébet Bathory, condessa húngara do século XVII célebre por torturar e assassinar jovens donzelas. Apesar da distância temporal e estilística em relação ao conto de D’Annunzio, a obra de Pizarnik compartilha com “A Virgem Orsola” algumas temáticas e imagéticas marcantes: a fascinação pelo corpo púbere, a presença simbólica do espelho, o conflito entre erotismo e morte, e uma estética do patético que exalta a beleza na degradação.

Em primeiro lugar, ambos os textos gravitam em torno de corpos femininos jovens, belos e frágeis. Se em D’Annunzio o foco é Orsola, uma jovem adulta retratada com a fragilidade de uma adolescente doente, em Pizarnik o foco se divide entre a própria Condessa Bathory (obsessiva em manter sua beleza) e suas inúmeras vítimas, “muchachas” virgens. Logo no início do relato poético, Pizarnik recorda que Bathory foi “assassina de 650 muchachas”, ou seja, garotas geralmente impúberes ou em torno da puberdade (PIZARNIK, 2002). A puberdade aparece, assim, como um período crucial: é a idade das vítimas sacrificadas e, paradoxalmente, a idade que a Condessa deseja reter para si. Enquanto Orsola encarna uma espécie de adolescência tardia (vivendo na idade madura a sua “primavera” sexual reprimida na juventude), Bathory encarna a perversão da maturidade que devora a juventude alheia para se negar a envelhecer. Nos dois casos, há um elogio peculiar à beleza adolescente: D’Annunzio descreve Orsola, mesmo em meio à miséria, como delgada e graciosa, com “palidez transparente” e “graça jovem”, sublinhando a juventude persistente nela; Pizarnik, por sua vez, enfatiza a “hermosura siniestra” das “criaturas nocturnas” no castelo de Bathory, e em especial a beleza das donzelas martirizadas. Em uma passagem, ao descrever a máquina da Donzela de Ferro

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

(um autômato em forma de mulher que abraça a vítima e a perfura), Pizarnik escreve: “a autômata a abraça e já ninguém poderá desprender o corpo vivo do corpo de ferro, ambos iguais em beleza” (Pizarnik, 2002. Tradução livre). Esse trecho chocante: “ambos iguales en belleza”, põe em pé de igualdade estético o corpo humano jovem e vivo e o corpo inanimado de metal: a vítima (uma moça) e a máquina assassina são “iguais em beleza”, fundindo-se num abraço mortal. Tal imagem dialoga, em espírito, com a estetização da morte de Orsola: assim como D’Annunzio contempla Orsola sorridente em estado cadavérico, Pizarnik contempla a junção da virgem e da máquina num instante estático de beleza mórbida, esteticamente grotesca. Em ambos os casos, há um congelamento patético: Orsola “permanece de pé, erguida, morta” em sua agonia final (metaforicamente, como uma mártir) e as vítimas da Condessa literalmente terminam “de pé, erguidas, mortas”, como a menina que Bathory manda cobrir de água até congelar: “Agora a muchacha está desnuda e de pé na neve... vertem água sobre seu corpo e a água converte-se em gelo... já fica, para sempre de pé, erguida, morta” (PIZARNIK, 2002 p. 284. Tradução livre). Essa paralisia do corpo no momento extremo provoca um efeito patético de suspensão entre a vida e a morte, que impressiona o leitor pela estranha beleza: a menina congelada, cristalizada em sua juventude; Orsola imóvel, branca como mármore sob o lençol da agonia.

Outro ponto de contato é o espelho como símbolo narcísico e melancólico. Pizarnik dedica uma seção inteira ao espelho de Erzsébet Bathory, intitulada “El espejo de la melancolía”. Ali, ela relata que a Condessa “vivía diante de seu grande espelho sombrio, o famoso espelho cujo modelo ela mesma havia desenhado... Tão confortável era que apresentava saliências onde apoiar os braços, de modo a permanecer muitas horas frente a ele sem se fatigar” (PIZARNIK, 2002 p. 289. Tradução livre). A imagem é poderosa: Bathory literalmente construiu um espelho gigantesco para passar horas contemplando-se, a tal ponto que sua residência parece ter sido arquitetada em torno desse espelho. Temos aqui o narcisismo elevado à última potência, quase um rito solitário que prefigura as crueldades que ela cometerá para preservar o reflexo jovem que tanto

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

admira. No conto de D'Annunzio, o espelho de Orsola é modesto (um espelhinho rococó manchado) e o tempo em que ela se olha é breve; já em Pizarnik, o espelho é monumental e a Condessa passa horas diante dele. Porém, a função simbólica é semelhante: o espelho isola a personagem do mundo real (Orsola esquece da irmã e de tudo ao se olhar; Erzsébet literalmente vive em função do espelho), servindo de catalisador para ações trágicas. Não por acaso, Camilla chama o espelho de Orsola de “instrumento do demônio”, e Pizarnik intitula o de Bathory de “espelho da melancolia”, ambos sugerindo um objeto que aprisiona a alma da usuária em si mesma, levando-a por um caminho patológico. Associa-se isso ao conceito de Staiger de que “o pathos pressupõe sempre uma resistência a romper” (STAIGER, 1977 p. 63): o espelho facilita que Orsola e Bathory rompam com as resistências externas (seja a moral, seja o tempo/decadência) e mergulhem em uma busca apaixonada, uma pelo prazer sensual, outra pela beleza eterna. Nessa busca, tornam-se figuras patéticas, transbordantes e autodestrutivas.

Pizarnik e D'Annunzio convergem na representação do ambiente opressor contra o desejo transgressor. Em “A Virgem Orsola”, o coro escolar, a igreja, a figura de Camilla e a hipocrisia social formam o pano de fundo adverso à realização do prazer de Orsola. Em “La Condesa Sangrienta”, curiosamente, o inimigo do prazer é a passagem do tempo, ela é uma vilã que está inserida numa sociedade que a tornou viúva jovem e talvez obcecada com poder e sangue. A oposição aqui se dá entre a Condessa e as normas morais universais, pois suas atrocidades desafiam qualquer limite humano. Nos paralelos de corpo e espelho podemos estabelecer um diálogo: tanto Orsola quanto Bathory se rebelam contra algo: Orsola contra a castidade forçada, Bathory contra a velhice e a finitude. Em suas rebeliões, ambas causam destruição: Orsola destrói a si mesma (indiretamente, pelo aborto e pela violação que “provocou” ao desafiar as regras), Bathory destrói o outro (as meninas). As duas obras são narrativas de transgressão corporal que acabam em morte, e nelas a morte é contemplada de forma ambivalente: com horror, mas também com uma estranha admiração poética.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Por fim, ressalta-se o tom patético presente em Pizarnik, que a aproxima de D'Annunzio. Pizarnik emprega em “La Condesa Sangrienta” uma linguagem altamente lírica e exaltada, mesmo ao descrever cenas de tortura. Ela fala da “belleza convulsiva” da personagem, empregando um conceito dos surrealistas (a beleza convulsiva, isto é, a beleza encontrada no estremecimento, no choque). As torturas são descritas como cerimônias sombrias, com requintes de coreografia estética: “la ceremonia de la jaula se despliega así...” (PIZARNIK, 2002, p. 284), e referências literárias e artísticas (Pizarnik cita poemas de Rimbaud, Daumal, Gombrowicz intercalados às descrições). Esse tom elevado, quase celebratório na violência, confere ao texto um pathos peculiar: o leitor sente horror, mas também um fascínio culposo. Em D'Annunzio, o pathos vinha do contraste entre o desejo puro de Orsola e o mundo vil; em Pizarnik, vem do contraste entre a beleza das imagens e a crueldade dos atos narrados. Ambos os autores, portanto, exploram o patético vinculado ao prazer e à morte: Orsola experimenta um êxtase erótico seguido de sofrimento extremo; Bathory extrai êxtase do sofrimento alheio em busca de um prazer estético (sua beleza imutável) e termina enclausurada, vencida pela passagem do tempo que não pôde derrotar.

Considerações Finais

A representação do “corpo espelhado” de Orsola no conto de Gabriele D'Annunzio revela-se um estudo multifacetado sobre eros e pathos. Orsola, ao contemplar-se no espelho, desperta para uma identidade corporal antes reprimida, desencadeando uma série de transgressões que a levam do êxtase solitário à perdição. Os conceitos de Emil Staiger fizeram o percurso do patético em seu sentido clássico: Orsola é tomada por uma paixão avassaladora que a torna cega às convenções e lhe confere uma estatura quase trágica: “uma heroína patética incondicionada”, movida pelo que sua alma exige. D'Annunzio constrói essa tragédia pessoal em um arcabouço realista influenciado por Boccaccio e pelo naturalismo, ao mesclar ambientes devotos e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

licenciosos, e ao enfatizar a fisicalidade. O pathos do descobrimento erótico-corporal de Orsola é o pathos de sua ruína: quanto mais ela afirma o direito ao prazer do próprio corpo, mais dura é a reação do mundo em volta, até manifestar-se sob a forma de estupro e morte. A narrativa aprecia esteticamente a beleza real e frágil dessa jovem contrapondo-a ao idealismo estéril da virtude religiosa, personificada por Camilla. “A Virgem Orsola” pode ser lido como uma crítica velada àquela sociedade que não soube acomodar o desejo feminino senão pela violência: D’Annunzio, ao mostrar a destruição de Orsola, provoca empatia e indignação, convidando à reflexão sobre os “inimigos do prazer” operantes.

Na comparação com “La Condesa Sangrienta” de Alejandra Pizarnik, apesar das diferenças de enfoque, Orsola é vítima trágica, enquanto Erzsébet Bathory é algo monstruosa; há convergências temáticas significativas. Ambos os textos destacam o poder narcísico do espelho, exaltam e destroem o corpo adolescente (realçando sua beleza ao mesmo tempo que o submetem à violência), e ambos empregam linguagem de forte tonalidade lírica para tratar do abjeto, criando o efeito patético.

“A Virgem Orsola” de D’Annunzio e “La Condesa Sangrienta” de Pizarnik, cada qual em seu estilo, oferecem poderosas reflexões sobre o corpo feminino, o desejo e a mortalidade. D’Annunzio o faz inserindo o drama individual numa crítica à sociedade finissecular, usando o pathos para clamar pela compaixão e pela liberdade dos sentidos. Pizarnik, por sua vez, resgata um mito histórico de violência para explorar os limites da beleza e da crueldade, num exercício literário radical onde o pathos se mistura ao grotesco. Em suma, ambos os autores reconhecem no espelho literal ou metafórico, um símbolo da relação da mulher consigo mesma e com seu destino: seja Orsola diante do espelho humilde em seu quarto ou Erzsébet ante o espelho grandioso de seu castelo, o que elas veem refletido é a imagem fugidia de uma beleza mortal, destinada a se apagar. É precisamente na tensão entre o anseio de eternizar essa beleza e a certeza trágica de sua efemeridade que reside o apelo patético dessas obras.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Referências

D'ANNUNZIO, Gabriele. **Il libro delle vergini**. Introduzione di Riccardo Scrivano. 1. ed. Milano: Arnoldo Mondadori Editore (Oscar Mondadori), 1980.

PIZARNIK, Alejandra. **La Condesa Sangrienta**. In: PIZARNIK, A. Prosa completa. Barcelona: Lumen, 2002. p. 279–290.

STAIGER, Emil. **Conceitos Fundamentais da Poética**. Tradução de Celeste Aída Galeão. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1977.

BARISONZI, Michela. **Violence and rape in the Italian fin-de-siècle: Gabriele D'Annunzio's "La Vergine Orsola"**. In: GRASSI, S.; ZUCCALA, B. (orgs.). *Rewriting and Rereading the XIX and XX-Century Canons: Offerings for Annamaria Pagliaro*. Firenze: FUP, 2022. p. 89–112.

Submetido em: 14/05/2025

Revisões solicitadas em: 25/06/2025

Aprovado em: 14/07/2025

Publicado em: 04/08/2025

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)